

Presentación del número 7 (2) de *Quintú Quimün. Revista de lingüística*

María Mare y Gabriela Zunino

Editoras

*Hay días en los que pienso en mi gente
Y siento que todo mi pecho se aprieta
Porque parece que pasa de repente
Como un deseo de vivir sin darme cuenta
Gente humilde, Chico Buarque*

Llegamos a un nuevo número de *Quintú Quimün* con una escena nacional compleja en la que conviven la desolación, la resignación y la esperanza. En nuestro caso, más allá de la alegría que supone la nueva publicación de la revista, no podemos escribir una editorial descontextualizada de la situación que se vive en estos sures. Tal vez no sea tanto que no podemos, sino que no sabemos hacerlo. Por supuesto, tampoco es que creamos que es momento de plantear afirmaciones apresuradas, análisis pretenciosos o lecturas simplistas de una escena muy compleja, que excede a nuestro país y tiene también causas y correlatos globales, además de efectos, por ahora, muy inciertos. Es más tiempo de preguntas, de escuchas... momentos de “cabeza fría y corazón caliente”, para intentar buscar de manera colectiva la desarticulación de discursos que impulsan la violencia, que nos fragmentan y que nos vuelven más vulnerables como sociedad. Porque es evidente que la habilitación para discursos de odio, de deshumanización y conductas violentas desde espacios institucionales es un camino que puede no tener retorno y un claro límite para la disposición a la escucha.

Si bien estamos en este contexto incierto, no es menos cierto que las aventuras neoliberales acompañadas de discursos autoritarios y violentos no son nuevos en la historia de nuestro país y del mundo. La historia siempre está ahí como insumo para pensar el futuro. Muchos de los efectos de estas políticas sobre las mayorías ya los conocemos, aunque ahora se darán en un contexto novedoso, con coordenadas nunca vistas: el algoritmo y las redes sociales, los efectos devastadores de la pandemia a todo nivel y la exacerbación de las individualidades por sobre la comunidad pueden ser algunos elementos clave para trazar nuevas y mejores preguntas.

Y volviendo a la presentación de un nuevo número en este marco, es evidente que una revista científica especializada, que surge en el marco de una universidad pública y se sostiene a partir del trabajo colectivo solidario, no se hermana fácilmente con proyectos que apuntan al individualismo, a la pérdida de soberanía y al quiebre de los lazos sociales. Por eso nos cuesta escribir estos párrafos haciendo oídos sordos a lo que viene sucediendo a nivel político y social en Argentina.

Guadalupe Nogués nos invita a *Pensar con otros* en un fantástico libro cuyo subtítulo es *Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad*. Esto es lo no deberíamos perder: la capacidad de dialogar con quienes no piensan de la misma manera. Quizás el desafío sea seguir buscando estrategias y, desde nuestros lugares, intentar hacer todo lo posible para que no se naturalicen los intercambios descalificadores, para que esa lógica no nos arrastre, para que no se nos siga apretando el pecho al pensar en nuestra gente, como nos canta Chico Buarque.

Ahora sí, habiendo compartido algunas de nuestras impresiones, pasamos a contarles específicamente sobre la revista. Hemos cumplido en este 2023 con el desafío de publicar con frecuencia semestral y eso nos alegra mucho. Otra gran noticia es que Quintú Quimün entró a Dialnet. Así es que seguimos creciendo... desde el pie.

¿Qué tenemos en este número para la billetera de la dama y la cartera del caballero? Bueno, hay dos artículos que reflejan la construcción de conocimiento en el ámbito latinoamericano en la sección de Artículos generales. Contamos también con un Estado del arte necesario y (que pretende ser) riguroso sobre el enfoque conocido como *Morfología Distribuida* con motivo de los 30 años de su propuesta “oficial” en Halle & Marantz (1993), pero con la perspicaz y novedosa perspectiva que podemos ofrecer desde el sur del Sur. Son estos sures, más precisamente el Wajmapu, que nos empujan a incluir por primera vez un resumen en mapuzugun, la lengua de la nación mapuche, que cuenta con todo lo necesario para hablar de lingüística teórica, como de tantas cosas más, si trabajamos de manera colectiva en su revitalización.

Por supuesto, como ya es costumbre, tenemos nuestra “reseña a pedido”, gestionada por José Silva Garcés. En esta ocasión, invitamos a Teresa Rodríguez Ramalle a reseñar el reciente libro de Bárbara Maqueta García: *La reflexión sintáctica. Teoría y práctica para la docencia*. Además, uno de los más actuales e innovadores aportes de este número es el que quedó en manos de Walter Koza, que nos sumó un texto genial sobre inteligencia artificial, lenguaje y generación de imágenes para nuestra entrañable sección *Lingüística que no muere*.

Por último, nuestro espacio de lujo en *QQ* es el *Dossier* a cargo de nuestrxs colegas Santiago Durante y Mayra Juanatey: *Estudios gramaticales en lenguas originarias americanas*. Allí encontrarán, para empezar, una introducción esclarecedora y actual de las líneas de estudio en el campo, lo que la vuelve material de consulta obligada e incluso bibliografía para nuestras clases. Pero, además, el *Dossier* ha logrado recolectar una serie de trabajos muy variados no sólo en lo que respecta a las distintas lenguas originarias de América abordadas, sino también a la diversidad de perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas. Una joya imperdible que nos muestra lo fundamental que es abrir espacios para *pensar con otros*.

AGRADECIMIENTOS

Como siempre, el agradecimiento va de la mano con el trabajo colectivo y solidario que caracteriza estas construcciones. Queremos agradecer a quienes han enviado sus artículos para una posible publicación en *QQ* y quienes han realizado el enorme trabajo de evaluar cada una de esas propuestas recibidas. También queremos mencionar al equipo de correctoras de estilo que lo dieron todo: Francisca Álvarez, Gabriela Fernández, Eugenia Manca, Andrea Prause y Noelia Stetie. Va un enorme agradecimiento a Santiago Durante y Mayra Juanatey que aceptaron inmediatamente la propuesta de coordinar el *Dossier* y la rompieron. Por último, la mención a nuestro equipo editorial por el trabajo comprometido con *QQ*, con la ya acostumbrada referencia especial al cumpa Silverio Ortiz [OVACIÓN].

PARA CERRAR...

Tal vez esté bien cerrar de manera similar a cómo empezamos... Los recorridos que intentamos realizar hace años indican que elegimos el camino del acceso abierto, de la educación pública, gratuita y de calidad, de la construcción colectiva, de una ciencia que busque un conocimiento que impacte y permita avanzar en la conformación de esa sociedad más justa en la que nos gustaría vivir o, al menos, proyectar para quienes vengan. Ojalá sea un viento suave el que nos reúna en ese camino. ¡Ahí nos vemos!

EQUIPO EDITORIAL - Nº 7 (2) 2023**Directoras**

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Federico Navarro, Universidad de O'Higgins, Chile

Ana Pacagnini, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Verónica Orqueda, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Edición Digital Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revel.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com